

MAKTABGACHA TA'LIMDA IJTIMOIIY KOMPETENSIYALAR

Kamola Abdullayeva

Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) Magistratura
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439566>

Annotatsiya Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalari, kompetensiyaviy yondashish asosida maktabgacha yoshdagi bolalar fikrlash faolligini rivojlantirish masalalari keltirilgan. Shu bilan birgalikda maktabgacha yoshdagi bolalarga kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantiruvchi markazlarda ta'limiy faoliyatlarni tashkil etish to'g'risida so'z boradi

Аннотация. В статье представлены базовые компетенции дошкольников, вопросы развития мыслительной деятельности дошкольников на основе компетентностного подхода. При этом ведутся разговоры об организации образовательной деятельности в центрах развития дошкольников на основе компетентностного подхода.

Abstract. The article presents basic competencies in preschool children, issues of development of thinking activity of preschool children based on the competence approach. At the same time, it is mentioned about the organization of educational activities in centers that develop preschool children based on a competency approach.

Kalit so'zlar: Kompetensiyaviy yondashuv, bola, kompetensiya, rivojlantiruvchi markazlar, tayanch kompetensiya, komunikativ, bilish, idrok, sezgi, ijtimoiy, shaxsiy

Ключевые слова: Компетентностный подход, ребенок, компетентность, центры развития, базовая компетентность, коммуникативная, познавательная, восприятие, интуиция, социальная, личностная.

Keywords: Competency approach, child, competence, developmental centers, basic competence, communicative, knowledge, perception, intuition, social, personal.

Maktabgacha ta'limning sifat va samaradorligiga erishishda bolalarning kundalik faoliyatini mazmunli va qiziqarli tashkil etish, bo'sh vaqtlardan unumli foydalanish, qobiliyatlarini aniqlash va shunga qarab jarayonga ijodiy yondashish, bolalar uchun o'tkazilgan mashg'ulotlar va manbalarni bolalar va jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan holatga keltirish maqsadga muvofiq

jarayondir. Buning uchun esa Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuv muhim masala hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuv deganda bolalarni ta'lim tashkilotlarida egallagan bilimlari orqali kundalik hayotda duch keladigan tanish yoki notanish vaziyatlarda foydalanishga tayyorlashni tushunish demakdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, ahloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, unda "men" obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim mazmunini takomillashtirishda o'ziga xos metodik, pedagogik, psixologik tayyorgarlik bilan ishlash davr taqazosiga aylandi. Chunki maktabgacha ta'lim mazmunini takomillashtirish keng ma'noli tushuncha bo'lib, uni samarali amalga oshirish maktabgacha ta'lim tashkiloti binosining holati, tarbiyachi-pedagoglar, tarbiyachi yordamchilari, ota-onalar hamda bolalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki innavatsion bo'lishi lozimligini talab etadi. "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" hamda "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi asosida kompetensiyaviy yondashuv jarayonida pedagogik psixologik, metodik, badiiy adabiyotlar soni va sifati, har bir yosh guruhiga mos va xos adabiyotlar bilan boyitib borish ham muhim masaladir. Bolalarni o'ynab turib o'ylashga undovchi muammoli vaziyatlarni o'yinlarda aks ettiruvchi ta'limiy rivojlantiruvchi o'yin markazlari tashkil etish va ular faoliyatini muvofiqlashtirishda ota-onalar va jamoatchilikning jalb qilinishi va boshqa shu kabi omillar maktabgacha ta'lim mazmunini oshiradi. Kompetensiya – bolaning bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlari majmuidir. Kompetentli bola o'z bilim, ko'nikma va malakalarini muayyan vaziyatda safarbar qilishi va qo'llashi, o'z maqsadiga erishishi va rivojlanishning har bir bosqichida yoshiga mos keladigan vazifalarni hal qilishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv bolalarning bilish bilan bog'liq bo'lgan ehtiyojlari, muammolar va imkoniyatlarga samarali javob berish qobiliyatini shakllantirish, axloqiy me'yorlar va qadriyatlarni rivojlantirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, shaxsiy ("Men" konsepsiyasi) ni shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning tayanch kompetensiyalari

- Kommunikativ.
- Ijtimoiy.
- Shaxsiy ("Men" kontsepsiyasini qurish).
- Bilish.

Kommunikativ kompetensiya – atrofdagi odamlar bilan o‘zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo‘lishni taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o‘yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati. Bu kompetensiyaga nutqni rivojlanish ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi hamda dunyoni bilishi uchun zarur vositadir. Mazmunga boy va rag‘batlantiruvchi ta‘lim muhitida bolalar og‘zaki va yozma muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, bu ularga o‘zlariga ishonishga, boshqalar bilan munosabatlarni o‘rnatishga, dunyo haqidagi tushunchalarini shakllantirishga mashg‘ulotlarda ishtirok etishga va loyiha ishlarini jamoa bo‘lib bajarishga yordam beradi. Bolalar kattalar va boshqa bolalar tomonidan tushunilishlari uchun o‘zlarini namoyon etishlari mumkin. Ular aytilganlarni tushunish uchun tinglaydilar va kuzatadilar; savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob berishadi. Ular nutqni, ayniqsa o‘qish va yozishni o‘z ichiga olgan mashg‘ulotlarga ijobiy qarashadi. Ular nutqning turli shakl va funktsiyalarini biladilar, ulardan foydalanadilar va kerak bo‘lganda ularni turli xil muloqot holatlarida moslashtiradilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga oid faollikni rivojlantirish savollarda, mulohazalarda, namoyon bo‘ladi va alohida sohadagi maqsadga yo‘nalganlik bilan tavsiflanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilishga oid faollik latin rivojlantirish uchun muhim vosita o‘yin texnologiyalaridan foydalaniladigan mashg‘ulotlar hisoblanadi. Shuningdek, bola o‘zini o‘z faoliyatining subyekt sifatida his qilishi uchun barcha mumkin bo‘lgan va yoshiga mos bo‘lgan jihozlardan samarali foydalanish ham bolaning kompetensiyalarini to‘laqonli rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida markazlardagi faoliyatlar ham bolaning tayanch kompetensiyalari rivojlanishi uchun juda muhim hisoblanadi. Markazlardagi faoliyatlar orqali bolaning bilish jarayonlari shakllantirish, diqqat, sezgi idrok, mayda matorikalarini o‘stirib borish, bolalarda insonparvarlik tuyg‘ularini shakllantirib borib, ijobiy obrazlarni yaratish imkoniyati ham paydo bo‘ladi.

Xulosa.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki maktabgacha ta‘lim bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. U ta‘limning keyingi bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanib boradi. Misol uchun kommunikativ kompetensiyani aytadigan bo‘lsak nafaqat bola hayoti uchun balki kattalar hayotida ham muhim hisoblanadi. Inson muloqotga kirishmas ekan ijtimoiylasha olmaydi. Bilish kompetensiyani esa bu insonni komolotga yetaklaydi. Shunday ekan bolaga ta‘lim berishda tayanch

kompetensiyalarini doimo e'tiborda olish va rivojlantirib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Criteria for non-educational institutions to improve the quality of education me khallokova world bulletin of social sciences (wbss) Available Online at: [https://www ...](https://www...)
2. Нодавлат таълим муассасаларида таълим тизимини модернизациялаш М Халлокова Общество и инновации 3 (1), 151
3. M.Xallokova. Nodavlat ta'lim muassasalarida ta'lim tizimini modernizatsiyalash. Obshestvo I innovatsii 3 (1), 151-157, 2022
4. Khallokova, M. E. (2018). Important Aspects of Establishing Non-State Educational Institutions. Eastern European Scientific Journal, (2)
5. Khallokova, M. (2022). Modernization of the education system in non-governmental educational institutions. Society and Innovations, 3 (1), 151-157.
6. Xallokova Maksudaxon Ergashevna maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalar international scientific and practical conference "current issues of special pedagogy and pre-school education: problems, solutions and development prospects" april 25, 2024